

**TEJAMKORLIKKA OID MASALALAR ISHLASHDA
INNOVATSION YONDASHUV**

Aliyev Nurillo Abdiqayumovich

FJSTI Biofizika va AT kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning matematik bilimlarini mukammal o'zlashtirish orqali tejamkorlikka oid masalalarni innovatsion texnologiyalar asosida ishlash va o'quvchilarni tejamkor bo'lishiga oid masalalardan namunalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tejamkorlik, tarbiya, tejamkorlik, masala yechish, iqtisod, oila byudjeti, taqqoslash.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida yoshlar xalqimizning umuminsoniy mehnat, milliy an'analarini o'zlashtirib, o'zida katta avlodning eng yaxshi fazilatlarini – g'oyaviy e'tiqod va matonatni, Vatanga muhabbatni o'rganishi, respublikamiz iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy qudratini mustahkamlashda yoshi ulug' insonlarning shaxsiy namuna bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Oila boshqa tarbiyaviy muassasalardan farqli ravishda insonning butun hayoti davomida uning barcha tomonlariga ta'sir ko'rsatishga qodirdir. Bolalarni voyaga yetganlarida ko'radigan qiyinchilik va muammolarni tushunishga tayyorlash zarur. Uyda yetarli sharoit yaratish, uyda to'la mo'l-ko'lchilik bo'lishi bolada mana shu mo'l-ko'lchilikka, uni o'rab olgan barcha narsalarga to'g'ri munosabatda bo'lishi va bo'lmasligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

O'z vaqtida berilgan maslahat, olib borilgan nozik kuzatish mutaxassislarning tajribasi yosh avlodning shakllanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Bolalarni tejamkorlik va iqtisod qilishga o'rgatish chindan ham murakkab masala. Bunday bilimga, albatta osonlikcha erishilmaydi. Chunki,

tejamkorlik deganda shunchaki yirtmaslik, bulg'amaslik, tashlab yubormaslik, sindirmaslik odati tushunilmaydi. Bu avvalo axloqiy fazilat, ma'naviy madaniyat ko'rsatkichidir. Bu fazilat bola uy uchun, oila uchun yasagan buyumidan astoydil mehnat qilish ko'nikmasigacha ona topshirig'i bo'yicha birinchi xariddan uy byudjeti qanday tarkib topishini tushunishiga imkon yaratadi. Keyinchalik davlat mablag'larini yaxshi hisob-kitob qilish bilimiga ega bo'ladi. Bularning barchasi oiladan boshlanadi.

Tejamkorlik saboqlarini bolalar kattalarga qaraganda tezroq qabul qiladi. Chunki bolalarda odat bo'lib qolgan ko'nikmalar bo'lmaydi. Xilma-xil faoliyat sharoitida bolaning qobiliyatlari eng samarali rivojlanadi, uning ijobiy imkoniyatlari ochiladi, bolani albatta oilada faoliyatning xilma-xil turlariga jalb qilish mumkin. Oilaviy tarbiyaning qimmatligi va ahamiyati ana shundaki, kichik bolalik paytidan oilada egallagan narsalar bir umr saqlanib qoladi. Shuning uchun ota-onalarning bolalarini har tomonlama tarbiyalash majburiyati qonuniy tarzda belgilab qo'yilgan. Ko'pchilik tarbiya sabr – toqatni talab etishni tavsiya qilishadi, ayrimlar buning uchun tug'ma qobiliyat va malaka, ya'ni ko'nikma kerak deb o'ylaydilar; lekin juda kam insonlar sabr – toqat, tug'ma qobiliyat va malakadan tashqari yana maxsus bilimlar kerakligi haqida ishonch bilan ta'kidlaydilar.

Oilaviy tarbiyaning asosi sifatida ta'qiqlashlar tizimi – ijobiy namuna asosida tarbiyalay bilmaslik, bola hayotini u har doim to'g'ri xatti-harakatli mashq qiladigan tarzda tashkil eta olmaslik natijasidir. Bu tizim bolaning kattalar xohishiga salbiy munosabatni tug'diradi; bola mustaqilligining rivojlanishini susaytiradi.

Zamonaviy oilada xo'jalikni oqilona yuritish uchun shaxsiy madaniylikdan tashqari bir qator maxsus ko'nikmalarga ega bo'lmoq zarurdir. Bu oila xo'jaligini oqilona boshqara bilish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, pulni o'z o'rnida sarflashdan iborat.

Boy bo'lishning oltin qonuni, qilinadigan harajatlar qilinadigan daromaddan oshmasligi shart. Kimki, pulni ishlab topishdan ko'ra, uni ishlatish qiyin desa, u

inson tez boy bo'ladi.

O'z uyida bekorga yonayotgan chiroqni o'chirmaydigan, behuda oqayotgan vodoprovod jo'mragini burab qo'ymagan, pulni foydasiz narsalarga sarflayveradigan, axlat idishga non tashlaydigan, ishlab chiqarishda materiallarni tejamaydiganlar boy bo'lishi qiyin.

Hozirgi davrda xonadonimizni muzlatgich, konditsioner, televizor, kir yuvish mashinasi, pol artqich, kofe maydalagichsiz tasavvur qilish qiyin. Elektr energiyadan tejimli foydalanish faqatgina maishiy elektr asboblardan foydalanayotganlarning emas, balki barchaning vazifasidir. Har bir insonning ongliligi elektr energiyani tejashning eng muhim omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda 10 milliondan ortiq televizorlar o'rtacha 4 soat ishlasa, yiliga 3 mlrd. kilovatt/soat elektr energiyasi sarf bo'ladi. Turmushda tejalgan bir kilovatt/soat elektr 5 kg o'simlik moyi, 14 kg un, 30 kg non mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun yetarlidir. Agar kattalar bolalarga shaxsiy namuna ko'rsatib umumiy va mahalliy yoritqichlarni ratsional joylashtirish bilan yillik elektr energiya sarfini 7-10 million kilovatt/soatga qisqartirish mumkin.

Matematika darslarida tejamkorlikka o'rgatuvchi masalalar yechish o'quvchilarni tejamkor bo'lishi uchun muhimdir. Quyida shunday masalalardan namuna keltiramiz:

Masala 1.

Buzuq jo'mrakdan bir soatda 10 l suv oqib ketmoqda. Shu jo'mrakdan: bir sutkada, 30 kunda qancha litr suv bekorga oqadi?

Yechish:

a) jo'mrakdan 1 sutkada qancha suv oqadi?

$$10 l * 24 = 240 l$$

b) 30 kunda qancha suv oqadi?

$$30 * 24 = 720$$

$$720 * 10 l = 7200 l.$$

Masala 2.

Binoda ehtiyoj bo'lmasa-da, bir kunda 2 soat davomida lampochkalar yoniq qolgan. Bunga ikki kilovatt/soat elektr quvvati sarflanadi. Bunday binolar shaharda 2500 ta ekanligi aniqlandi. Bir kilovatt/soat elektr quvvati 295 so'm 11 so'm 30 tiyin bo'lsa, bir soat davomida necha so'm behuda sarflangan?

Yechish:

a) binolardagi lampochkalar necha soat yoniq qolgan?

$$2500 * 2 = 5000 \text{ soat.}$$

b) bir soat davomida necha so'm behuda sarflangan?

$$295 * 2500 = 737\,500 \text{ so'm}$$

Hozirgi kunda har bir uyda lampalar va qandillar bor. Xonada shinamlik (komfort) oshirish maqsadida ma'lum joyni yoritadigan stol lampalari, torsherlardan foydalanilsa, elektr energiyasi tejaladi. Undan tashqari elektr choynakda bir litr suvni qaynatish uchun shuncha suvni oddiy choynakda elektr plita ustiga qo'yib qaynatganda sarf bo'ladigan elektr energiyadan 2 marta kam energiya sarf bo'ladi.

Elektr energiyani tejash uchun avval past temperaturada dazmollashni talab qiladigan kiyimlarni dazmollab olish kerak.

Turmushda suvni tejash hisobiga bir necha mlrd. so'mni tejash mumkin. Yer sharidagi chuchuk suv zaxirasi cheklangan bo'lib, umumiy resurslarning 2,5 foizini tashkil qiladi.

Maishiy qulaylik qancha yuqori bo'lsa, inson omili shunchalik hal qiluvchi bo'lib qolmoqda. Aytaylik, suvni quduqdan chelaklab tashib ishlatsak, hayot uchun zarur bo'lgan suv sarfi jon boshiga (sug'orishni hisobga olmaganda) 25 – 40 litrni tashkil etadi. Sanuzellar bilan jihozlangan vodoprovoddan foydalanganda esa 250 – 330 litr va hatto bundan ham ortiq bo'ladi.

Bolaga oila byudjetining nozik tomonlari uning o'ziga taalluqli narsalardan uni xabardor qilish bilan boshlanadi.

Bola uning uchun olinadigan bir dona muzqaymoq bilan oila uchun olinadigan nonning qiymati bir xil ekanligini bilish kerak. Shuning uchun bolalarni aniq misollar orqali taqqoslashga baho berishga o'rgatish kerak.

Ota va ona eng avval bolaga o'zlarining kasb-hunarlariga qiziqtirishi kerak, ota dehqonchilik va payvandlashni, ona tikuvchilikni va boshqa kasblarni farzandlariga o'rgatishi muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda mehnat qilish ham yosh bolada tejamkor bo'lish, saranjom-sarishtali, o'z Vatani boyliklarini ehtiyot qila oladigan, inson mehnati bilan yaratilgan narsalarni qadriga yetadigan bo'lib tarbiyalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva B., Aliyev N. Pedagogical Ability In Self-Development Of A Future Primary School Teacher //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 149-153.

2. Aliyev N., Ergasheva D. METHODS OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B8. – С. 1679-1681.

3. Aliyev N., Muhammadjonov S. THE ROLE OF MATHEMATICS EDUCATION IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF MEDICAL WORKERS. THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS FOR A HEALTH WORKER. MATHEMATICAL METHODS AND STATISTICS IN MEDICINE //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 39-42.

4. Nurillo N. A., Muhammadjonov S., Tojimatova L. THE ROLE OF MATHEMATICS EDUCATION IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF MEDICAL PERSONNEL. THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS FOR THE HEALTH WORKER //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 54-56.

5. Abdullayeva B., Aliyev N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'z-o'zini rivojlantirishda pedagogik qobiliyatning ahamiyati //Бюллетень

педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 74-78.

6. Abdiqayumovich A. N., Abdiqayumovna I. M. Fur'e Method for Solving Boundary Value Problems Placed in Parabolic Type Equations //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 107-113.

7. Abdullayeva B. S., Aliyev N. A., qizi Ergasheva D. S. Improving self-development competency of future primary class teachers //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 274-277.

8. Sayfutdinova A. B., Abdiqayumovich A. N. THEORETICAL ISSUES OF INCREASING TEACHING EFFICIENCY BASED ON MODERN ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PRIMARY CLASS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 233-239.

9. Abdullayeva Barno Sayfutdinovna, & Aliyev Nurillo Abdiqayumovich. (2022). IMPROVING THE COMPETENCE OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER IN SELF-DEVELOPMENT. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 3(12), 12-14.

10. Abdikayumovich A. N. et al. Innovative Approaches in Mathematics (Pisa and Timss Programs) //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 116-118.

11. Yusupova A. K., Aliyev N. A. SOME CONSIDERATIONS FOR TEACHING PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 1183-1191.

12. AB Sayfutdinovna, AN Abdiqayumovich IMPROVING SELF-DEVELOPMENT COMPETENCY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (8), 509-512.

13. Abdullayeva, B. S., Abdullayeva, B. S., & Aliyev , N. A. (2023). BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI O‘Z-O‘ZINI

RIVOJLANTIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 605–609.

14. Aliyev, N.; Davronova, N. (2023). PULMONOLOGIYA TARIXI VA HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 610-613.

15. N.A.Aliyev. (2023). FORMATION OF SELF-DEVELOPMENT SKILLS FOR FUTURE PRIMARY TEACHERS. Scientific Impulse, 2(15), 363–367

16. Aliyev, N. A., & Sobirova, M. R. qizi. (2023). MASALALAR BILAN DASTLABKI TANISHUVNING INNOVATSION ASOSLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 659–666.

17. Melibayeva, F. M., Aliyev, N. A., & Muhammadjonov, S. G. o'g'li. (2023). CHEKISH BILAN BOG'LIQ O'PKA KASALIKLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 719–723.

18. Melibayeva, F. M., Aliyev, N. A., & Muhammadjonov, S. G. o'g'li. (2023). KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ORQALI KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLARNI OLDINI OLISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 705-708.

19. AN Abdiqayumovich, M Sarvarbek Gayratjon o'gli. ZAMONAVIY DIAGNOSTIKANING ROLI. ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования 10 (6), 177-180.

20. Abdusubxon o'g'li U. S. ELEKTROMAGNIT MAYDONINING ORGANIZMGA TA'SIRI //SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 1. – №. 2.

21. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. KONDILOMA VIRUSLARINI DAVOLASHDA KRIOGEN TERAPIYA //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1.

22. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. TA'LIM

JARAYONLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNI
//International scientific-practical conference on" Modern education: problems and
solutions". – 2022. – T. 1. – №. 5.

23. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI
KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING
AHAMIYATI //E Conference Zone. – 2022. – C. 217-219.

